

Остапенко П.В.¹**ВИЗАНТИЙСКАЯ ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» В ОТНОШЕНИИ РУСИ X–XV ВВ.**

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен вопрос о возникновении и сути византийской политики «мягкой силы» реализуемой в отношении Руси X–XV вв. Современный дипломатический дискурс включает в себя понятие «мягкая сила» для обозначения политики неочевидного вмешательства в жизнь другого государства, с элементами двусторонне выгодного сотрудничества. Соотнести современный подход к трактовке концепции «политика мягкой силы» и принципы Византийской политики в отношении Руси – главная цель данной статьи. Сделан вывод, что Восточная Римская империя стремилась к вдумчивым и грамотным дипломатическим действиям. Правители Руси следовали политике Византии, которая им навязывалась с помощью «мягкой силы», будучи уверенными в том, что это их собственный выбор.

Abstract. The article considers the issue of the origin and essence of the Byzantine policy of "soft power" implemented in relation to Russia in the X–XV centuries. Modern diplomatic discourse includes the concept of "soft power" to refer to a policy of non-obvious interference in the life of another state, with elements mutually beneficial cooperation. The main goal of this article is to correlate the modern approach to the interpretation of the concept of "soft power policy" and the principles of the Byzantine policy towards Russia. It is concluded that the Eastern Roman Empire sought for thoughtful and competent diplomatic actions. The rulers of Russia followed the policy of Byzantium, which was imposed on them with the help of "soft power", being sure that this policy was their own choice.

Ключевые слова: мягкая сила, Византия, Русь.

Key words: soft power, Byzantium, Russia.

Понятие «мягкой силы», было введено в актуальный социально-политический дискурс после публикации трудов Г.В. Вернадского «История России» [1, с. 14] в 1990 г., где он подробно рассматривает и анализирует данный феномен. Исследователь обозначил свою концепцию термином «мягкая сила», который более правильно перевести, как «мягкая власть». Однако в русскоязычном дипломатическом дискурсе термин получил распространение в варианте «мягкая сила» или «политика мягкой силы».

Можно привести следующие элементы, характеризующие понятие «политика мягкой силы»: формирование воздействия таким образом, чтобы субъект свободно и добровольно ему подчинялся, воспринимая желание власти, проводящей данную политику, как результат своего самостоятельного выбора; стремление к достижению целей без физического (вооруженного) воздействия; использование особых инструментов для формирования привлекательного и авторитетного образа государства, а именно: интеллектуальные паттерны, когнитивные соблазны, привлекательные идеи и символы, притягательные визуальные и аудиальные образы; осуществление воздействия на знаково-символическом и идейно-ценностном уровнях; использование стереотипов общественного восприятия через архетипичные образы и коллективные представления; использование психологически привлекательных для субъекта инструментов влияния в целях незаметного реформирования в нужном направлении его ментальных структур [4, с. 20, 31].

Начать разговор о взаимодействии стоит с экономики. Вопрос развития торгово-экономических отношений с Византией всегда воспринимался древнерусскими князьями как важнейшая задача внешней политики. Неслучайно первые походы киевских князей на Византию имели своей целью установление торгово-экономических отношений. Договоры составлялись на греческом языке и с надлежащими изменениями формы переводились на древнерусский язык [2, с. 59]. Соглашения регламентировали взаимные условия международного и торгового права. Наиболее подробно в договорах определен порядок ежегодного торгового взаимодействия Руси с Византийской империей, а также статус прибывающих в Византию русичей.

В период становления древнерусского государства Византия, как самая культурная страна западной части Евразии, помогла Руси выбраться из тьмы язычества, обрести государственное достоинство и была источником славянской грамотности для Руси, что стало

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

главным фактором быстрого и развития древнерусской культуры. Древняя Русь унаследовала многие порядки и обычаи византийского двора. Древнерусское право переняло многие межгосударственные нормы из русско-византийских договоров [5, с. 136]. Основными источниками древнерусского права, заимствованными из византийского, были Номоканоны, Эклога, Прохирон, «Закон суда над народами».

Установление христианства на Руси в 988 году стало значимым событием не только в истории русского государства, но и в русско-византийских отношениях. С этого момента и вплоть до 1442 года Русь находилась в канонической и церковно-управленческой зависимости от Византии [7, с. 20]. Константинополь именовался на Руси «Царьград», что также иллюстрирует отношение русского народа к греческой культуре как к духовному покровителю. Константинополь приобретал ореол некоторой «священности», оставаясь центром просвещения и культуры, а также важнейшим для духовной жизни Руси ориентиром [8, с. 101]. Византия воспринималась как государство-наставник и как оплот христианских ценностей. Такое восприятие империи существенно снижало риски столкновений между двумя государствами: после Крещения Руси конфликт был лишь один – в 1043 г.

Византия обладала целым комплексом качеств, формирующих привлекательность государства. Культурное и экономическое развитие империи было в разы выше, чем у государств, так называемого «Византийского круга». В связи с этим можно было бы предположить, что доминирующим фактором в формировании русско-византийских отношений было стремление Руси к сотрудничеству [6, с. 315]. Однако у Византии имелся целый ряд собственных целей, которые могли быть реализованы только за счет обширного влияния на Русь путем проведения политики «мягкой силы». Византии нужен был всесторонний контроль над Русью не только для того, чтобы обеспечить свое внешнеполитическое спокойствие и обезопасить себя от вооруженных нападений со стороны русичей, но и для того, чтобы регулярно получать вооруженную помощь. Усиливая контроль над Русью, Византия также стремилась стабилизировать свои внешнеторговые отношения.

Для формирования долгосрочного и качественного сотрудничества Византия целенаправленно предпринимала ряд внешнеполитических действий, направленных на укрепление влияния на территории Руси. Эти действия можно разделить по сферам влияния.

В политике для укрепления политического взаимодействия использовались династические браки между представителями правящих династий, а также осуществлялось серьезное дипломатическое сотрудничество, в рамках которого заключались соглашения, регламентирующие отношения двух государств.

В торгово-экономической сфере связи Руси и Византии действительно были инициированы русскими князьями, однако сама сила стремления русских князей к такого рода взаимодействию подчеркивает привлекательность Византии как торгового партнера, что в свою очередь соотносится с главным положением концепции «мягкой силы».

В религиозной сфере отношения Византии и Руси строились с позиций государства-наставника и его духовного преемника. Реализация данной концепции существенно усиливала роль империи в формировании менталитета русского народа, а также в построении надежного и качественного сотрудничества двух государств.

В культурной сфере политика просвещения, реализуемая греческими миссионерами, а также общность духовно-религиозных концепций сформировали обширную преемственность культурных традиций. Так, византийское влияние было заметно практически во всех элементах русской культуры.

Сопоставив различные элементы политики Византии, можно сделать вывод о планомерной реализации политики «мягкой силы» в отношении Руси. Структурированное и продуманное культурно-политическое влияние замечено по всем параметрам [4, с. 75]:

1. В русском обществе X–XV вв. было сформировано представление о Византии как о мощном культурно-религиозном центре и о государстве-наставнике в области развития религиозной сферы и просвещения.

2. Вооруженные столкновения между государствами чаще были инициированы русской стороной и не могут трактоваться как стремление Византии проводить в отношении Руси политику силового воздействия.

3. Образ государства-покровителя формировался во многом через внедрение религиозно-философских концепций, преемственности культуры и религии двух стран.

4. Общность нравственно-этических норм населения двух государств формировалась под действием религиозной и просветительской пропаганды со стороны Константинополя.

5. Религиозно-философское влияние Византии нельзя считать случайным следствием межкультурного взаимодействия ввиду целенаправленной работы по созданию зависимости русской митрополии от Константинопольского патриархата.

Проанализировав действия Византии, сделан вывод, что Восточная Римская империя – государство, которое стремилось к вдумчивым и грамотным дипломатическим действиям [3, с. 584]. Правители Руси следовали политике Византии, которая им навязывалась с помощью «мягкой силы», будучи уверенными в том, что это их собственный выбор.

Литература

1. Вернадский Г.В. История России (Киевская Русь) / Г.В. Вернадский. М., 1996. 654 с.
2. История государства и права России: в документах, материалах и комментариях/ Автор-составитель Черняев В.С. Оренбург, «Оренбургская книга», 1998. 225 с.
3. Люттвак Э.Н. Пер. с англ. А. Н. Коваля. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 584 с.
4. Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике. М.: МГИМО, 2012. 160 с.
5. Повесть временных лет / Пер. Д.С. Лихачева. СПб., 1996. 654 с.
6. Свод византийских свидетельств о Руси. Том I. М., 2004. 873 с.
7. Удальцова З.В. Как была крещена Русь. М., 1989. 1381 с.
8. Экономцев И.И. Православие. Византия и Россия. М., 1992. 1002 с.